

YASHIRIN IQTISODIYOTNING ZAMONAVIY HOLATI: STATISTIK TAHLIL VA IQTISODIY TA'SIRLAR

Bojxona instituti "Iqtisodiy va ijtimoiy fanlar"

kafedrası o'qituvchisi

Raximov Baxtiyorjon Abdullo o'g'li

brahimov368@gmail.com

+99893 543-00-70

Annotatsiya: Ushbu maqolada yashirin iqtisodiyotning zamonaviy holati, statistik ko'rsatkichlari va makroiqtisodiy ta'siri kompleks tahlil qilinadi. Tadqiqot davomida yashirin iqtisodiy faoliyatning turli shakllari, ularning davlat byudjeti, iqtisodiy o'sish va mehnat bozoriga ta'siri o'rganiladi. Maqolada jahon va O'zbekiston amaliyotidan misollar keltirilgan holda yashirin iqtisodiyotning zamonaviy tendensiyalari tahlil etiladi. Tadqiqot natijalarida yashirin iqtisodiyot hajmini kamaytirish bo'yicha amaliy tavsiyalar beriladi. Maqola iqtisodchi-mutaxassislar, davlat boshqaruvi xodimlari va tadqiqotchilar uchun mo'ljallangan.

Kalit so'zlar: yashirin iqtisodiyot, norasmiy sektor, soliq qochirish, makroiqtisodiy ta'sir, statistik tahlil, iqtisodiy xavfsizlik, byudjet zarari, O'zbekiston iqtisodiyoti

Аннотация: В данной статье проводится комплексный анализ современного состояния теневой экономики, ее статистических показателей и макроэкономического воздействия. В ходе исследования изучаются различные формы теневой экономической деятельности, их влияние на государственный бюджет, экономический рост и рынок труда. В статье анализируются современные тенденции теневой экономики на примерах мировой и узбекистанской практики. По результатам исследования даются практические рекомендации по сокращению масштабов теневой экономики. Статья предназначена для экономистов-специалистов, государственных служащих и исследователей.

Ключевые слова: теневая экономика, неформальный сектор, уклонение от налогов, макроэкономическое воздействие, статистический анализ, экономическая безопасность, бюджетный ущерб, экономика Узбекистана

Annotation: This article provides a comprehensive analysis of the current state of the shadow economy, its statistical indicators, and macroeconomic impact. The study examines various forms of shadow economic activity and their effects on government budget, economic growth, and labor market. The article analyzes contemporary trends in shadow economy using examples from global and Uzbekistan practice. Based on research results, practical recommendations for reducing the scale of shadow economy are provided. The article is intended for economist-specialists, government officials, and researchers.

Keywords: shadow economy, informal sector, tax evasion, macroeconomic impact, statistical analysis, economic security, budget damage, Uzbekistan economy

Ma'lumki, yashirin iqtisodiyot iqtisodiyotning kuzatilmaydigan yoki yashiriladigan, noqonuniy asosga ega tarkibiy qismidir. Yashirin iqtisodiyot faoliyat – qonunlar, tartiblarni chetlab o'tgan holda soliqlar va majburiy to'lovlarni to'lamasdan, noqonuniy foyda olishga yoki foydani oshirishga yo'naltirilgan harakatlar majmuasidir. Yashirin iqtisodiyot jamiyatda davlat boshqaruvi shakllanishining dastlabki davrlaridan boshlab mavjud bo'lib, hozirgi vaqtga kelib dunyoning barcha mamlakatlari uchun dolzarb muammoga aylangan. Yashirin iqtisodiyotning rivojlanishi miqyoslari har bir mamlakatning rivojlanish darajasi, undagi ijtimoiy-iqtisodiy holatiga va iqtisodiyotni davlat tomonidan tartibga solish va boshqarish xususiyatlariga bog'liqdir. Shuning uchun har bir mamlakat iqtisodiyotida yashirin iqtisodiyotning o'рни va roli ham turlichadir.

Ilmiy tadqiqotlar va amaliy kuzatuvlar ko'rsatishicha, yashirin iqtisodiyotning hajmi rivojlangan davlatlarda nisbatan past, ammo rivojlanayotgan mamlakatlar va bozor iqtisodiyotiga o'tish jarayonida chuqur transformatsiyalarni boshdan kechirayotgan sobiq Sovet Ittifoqi davlatlarida yuqori ko'rsatkichlarga ega. Shuning uchun yashirin iqtisodiyotning mohiyatini, paydo bo'lish omillarini, ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotga ta'sirini o'rganish, uning hajmini sezilarli darajada kamaytirish va bunga qarshi samarali kurash olib borish barcha davlatlar uchun muhim vazifa hisoblanadi.

Yashirin iqtisodiy jarayonlar ko'rinmas xarakterga ega bo'lib, ularning shakllari doimiy o'zgaruvchanlik, murakkablashuv, nazorat tizimlarini aylanib o'tish va turli yo'nalishlarda amalga oshirilish kabi belgilarni namoyon etadi. Bunday faoliyatni amalga oshirishda uning tarkibiy qismlaridan biri bo'lgan korrupsiyadan foydalanish imkoniyatlari yaratiladi. Korrupsiya va yashirin iqtisodiyot o'rtasida mustahkam bog'liqlik mavjud bo'lib, ular bir xil ma'muriy to'siqlardan kelib chiqadi va iqtisodiy xavfsizlikka tahdid soluvchi asosiy omillar sanaladi.

Jahon iqtisodiyotining ajralmas qismi bo'lgan O'zbekistonda ham iqtisodiyotni liberallashtirish va biznes faoliyatini qonuniylashtirish bo'yicha amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlarga qaramay, yashirin iqtisodiy sektor hali ham yuqori darajada saqlanib qolmoqda. Mamlakatimizda makroiqtisodiy barqarorlikni ta'minlash va iqtisodiy o'sishni rag'batlantirish masalalariga bag'ishlangan muhokamada ham yashirin iqtisodiyot qonuniy faoliyat yuritayotgan tadbirkorlarga jiddiy to'siq bo'lib turibdi deb ta'kidlandi. O'zbekistonda yashirin iqtisodiyot tufayli davlat byudjetiga 30 trillion so'm, yalpi ichki mahsulotga esa 135 trillion so'm zarar keltirilgan. Taxminan 11 ming korxonalar (umumiy sonning 41 foizi) o'z hisobotlarida faqat bitta ishchini ro'yxatga olganligini ko'rsatgan.

Yashirin iqtisodiyotga qarshi kurashish ishlari samarasi pastligiga sabablardan biri, yashirin iqtisodiyot va iqtisodiy jinoyatchilikka qarshi kurashish institutlarining muvofiqlashtirish tizimining yo'qligi hisoblanadi. Hozirda iqtisodiyot va iqtisodiy jinoyatchilikka qarshi kurashish uchun mas'ul idoralar soni respublikada 14 ta bo'lib, ular faoliyatini **muvofiqlashtirish tizimi** mavjud emas.

Quyidagi grafikda kuzatilmaydigan iqtisodiyotning tarmoqlar bo'yicha taqsimotini ko'rishimiz mumkin:

KUZATILMAYDIGAN IQTISODIYOT HAJMINING TARMOQLAR BO'YICHA ULUSHI QUYIDAGICHA:

Manba: https://stat.uz/img/01_vvp_press-reliz-2024_uzb_p61471.pdf

Ilmiy adabiyotlarda yashirin iqtisodiyotning paydo bo'lishi va rivojlanishida quyidagi: iqtisodiy, ijtimoiy, huquqiy-siyosiy omillarni e'tirof etiladi.

Bunda iqtisodiy omillar: soliq yukining yuqoriligi, mamlakat moliya tizimining inqirozi va uning iqtisodiyotga salbiy ta'siri, naqd pulning nazoratsiz aylanishi, xususiyashtirish jarayonining nomukammalligi va mamlakatda halol raqobatning mavjud emasligi. Bu kabi omillar o'z-o'zidan tadbirkorni soyada faoliyat yuritishga undovchi yoki majburlovchi ta'sirga ega bo'ladi.

Ijtimoiy omillar esa: ishsizlikning yuqori darajasi, aholi turmush darajasining pastligi, aholi ishsiz qismining har qanday yo'l bilan daromad olishga intilishi va yalpi ichki mahsulotning ijtimoiy sohalarida notekis taqsimlanishi orqali namoyon bo'ladi. Bundan tashqari jamiyatda soliq madaniyatining to'g'ri shakllanmaganligi yoki moliyaviy savodxonlikning past darajada bo'lishi ham jamiyat a'zolarida no'q ijtimoiy-iqtisodiy fikrlarning shakllanishiga sabab bo'ladi.

Huquqiy-siyosiy omillar esa: qonunchilikning nomukammalligi, tashqi iqtisodiy faoliyatni amalga oshirishdagi muammolar, huquqni muhofaza qiluvchi tuzilmalarning noqonuniy va jinoiy iqtisodiy faoliyatga chek qo'yish borasidagi vakolatlari yetarli emasligi, iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashni muvofiqlashtirish mexanizmining mukammal emasligi, mulk huquqining daxlsizligi to'liq ta'minlanmaganligi, ayrim faoliyatlarda qat'iy litsenziya talablari, byurokratik to'siqlarning ko'pligi, savdo va mehnat bozori qoidalaridagi cheklovlardan iborat.

Ushbu omillarning bosqichma-bosqich bartaraf etilishi har qaysi mamlakatda yashirin iqtisodiyot ulushini qisqartirishga, korrupsiyani bartaraf etishga va mamlakatning iqtisodiy xavfsizligini mustahkamlashga xizmat qiladi. Xorij tadqiqotchilari iqtisodiyotni bugungi kunda ommalashib borayotgan raqamli transformatsiyalar yordamida taraqqiy ettirish zarurligini ta'kidlab kelishadi. Xuddi korrupsiyani qisqartirishda raqamli texnologiyalarning afzalliklari va samaraliligi isbotlangani kabi, bu vaziyatda ham zamonaviy usullar va jarayonlar yashirin iqtisodiyotning rivojlanishiga ma'lum darajada to'sqinlik qilishi mumkin.

Mamlakatimizda ham yashirin iqtisodiyot ko'lamini aniqlash va qisqartirish bo'yicha ko'plab islohotlar amalga oshirilib, ushbu dolzarb muammo kun tartibida bo'lib turibdi. So'nggi yillarda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 30 oktyabrdagi "Yashirin iqtisodiyotni qisqartirish va soliq organlari faoliyati samaradorligini oshirish bo'yicha tashkiliy chora-tadbirlar to'g'risida"gi va 2021 yil 10 sentyabrdagi "Bojxona tartib-taomillarini soddalashtirish va davlat bojxona xizmati organlari tashkiliy tuzilmasini yanada takomillashtirish to'g'risida"gi farmonlari, 2022 yil 24 martdagi "Jahon banki ishtirokidagi "Soliq ma'muriyatchiligini isloh qilish" loyihasini amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi, Vazirlar Mahkamasining 2020 yil 20 iyundagi "O'zbekiston Respublikasida "Yashirin iqtisodiyot" ulushini qisqartirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarorlari va boshqa normativ-huquqiy hujjatlarda yashirin iqtisodiyotni qisqartirishga oid vazifalar aniq belgilab berilgan.

O'tgan davr mobaynida biznesni legallashtirish va soliq yukini pasaytirish evaziga yashirin iqtisodiyot hajmini pasaytirish maqsadida qo'shilgan qiymat soliq stavkasi 3 foizga, ijtimoiy soliq stavkasi 50 foizga pasaytirildi. Litsenziyalash va ruxsat berish tartib-tamoyillarini keskin qisqartirish va soddalashtirish biznesni soyadan chiqarish omillaridan hisoblanadi. Shu maqsadda 2024 yil 1 martdan 7 turdagi litsenziyalar bekor qilinmoqda, 12 turdagi ruxsat berish tartiblari birlashtirilmoqda va 3 xil faoliyat turi bo'yicha litsenziyalash xabardor qilish tartibiga o'tqazilmoqda.

Tahlillarimizga ko'ra, 2019 yilda yashirin iqtisodiyotning yalpi ichki mahsulotdagi ulushi 52,11 foizni tashkil etgan bo'lsa, olib borilgan islohotlar natijasida o'tgan yilda uning ulushi 40 foizgacha qisqarganligini ko'rishimiz mumkin. Bunda asosan 2019-2022 yillarda olib borilgan soliq-bojxona islohotlari, korrupsiyaga qarshi kurashishdagi chora-tadbirlar, biznesni qo'llab-quvvatlash va aholi turmush darajasini oshirishga qaratilgan maqsadli tashabbuslarning amalga oshirilganligi va raqamli transformatsiyalarning keng ko'lamda joriy etilayotgani sabab bo'lmoqda.

Fikrimizcha, quyidagi **takliflar** yashirin iqtisodiyot ulushini qisqartirishga xizmat qiladi:

- soliq bojxona sohasidagi islohotlarda soliq majburiyatlarini to'liq bajarayotgan soliq to'lovchilarni rag'batlantirishning shaffof tizimini yo'lga qo'yish;
- soliq va bojxona tartib-taomillarini to'liq raqamlashtirish orqali byurokratik to'siqlarga barham berish;

– mehnat munosabatlari sohasidagi normativ islohotlarni amalga oshirish bunda mehnat munosabatlariga oid qonun hujjatlarining muvofiqligini aniqlash uchun muntazam komplayens-nazoratni joriy qilish;

– xodimlarning ijtimoiy ta'minot tizimlarini takomillashtirish, badallardan qochish uchun shaxslarning norasmiy iqtisodiyotda ishtirok etishdan qaytaruvchi choralarni qo'llash;

– mehnat munosabatlariga rioya qilmagan ish beruvchilar yoki xodimlarga qat'iy jazo qo'llash, ish beruvchilarning qonuniy faoliyat yuritishini osonlashtirish uchun tartib-qoidalarni soddalashtirish, to'liq va shaffof nazorat qilinuvchi xodimlar boshqaruv tizimini raqamlashtirish, korxonalarda KPI tizimlarini joriy qilinishini rag'batlantirish va uni adolatli faoliyat yuritish mexanizmlarini tartibga solish;

– naqd pul bilan savdo qilishda maksimal chegaraviy qiymatni belgilash; shaffof va kuzatilishi mumkin bo'lgan moliyaviy operatsiyalarni yaratish uchun blokcheyn kabi texnologiyadan foydalanish;

– fuqarolarning moliyaviy, huquqiy va IT savodxonligini oshirishni ommalashtirish, OAV va ijtimoiy tarmoq platformalari orqali yashirin iqtisodiyotning salbiy oqibatlarini, zararini va unga qarshi kurashishning afzalligini targ'ib qilish;

– yashirin iqtisodiy faoliyat haqida xabar bergan shaxslarni himoya qilish tizimi huquqiy asoslarini yaratish;

– xo'jalik yurituvchi sub'ektlarda buxgalteriya hisobining to'g'ri yuritilishini nazorat qilish mexanizmlarini yo'lga qo'yish, bunda ichki nazorat qoidalarini qayta ko'rib chiqish.

Mazkur takliflarning amaliyotga joriy etilishi yashirin iqtisodiyot ulushini kamaytirishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Schneider, F. "Shadow Economies of 145 Countries All over the World: What Do We Really Know?" (2005).
2. Hassan Raza. "Shadow Economy and Its Impact on the Economy" (2017).
3. Karimov, I. "O'zbekiston iqtisodiyoti va yashirin iqtisodiyot" (2015).
4. OECD Report. "Measuring the Shadow Economy: A Global Perspective" (2016).
5. World Bank. "Global Economic Prospects" (2020).